

Corvinen aller Länder, vereinigt euch! Ein Vorzeigemodell der Datenaufbereitung zur Rekonstruktion humanistischer Bibliotheken

Bürgermeister, Martina

martina.buergermeister@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Drescher, Veronika

veronika.drescher@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Kaska, Katharina

katharina.kaska@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Steindl, Christoph

christoph.steindl@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich
ORCID: 0000-0002-3651-8114

Einleitung

Die Bibliotheca Corvina, auch bekannt als Corviniana, war die Prachtbibliothek des ungarischen Königs Matthias Corvinus (1458–1490). Sie zählt zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern der Renaissance nördlich der Alpen und ist daher auch für die internationale Renaissance-Forschung von großem Interesse. Als herausragendes Beispiel des gemeinsamen europäischen Kulturerbes wurde sie 2005 in das Weltdokumentenerbe aufgenommen.

Nach dem Tod von König Matthias wurde seine Sammlung teilweise zerstreut und teilweise während der osmanischen Eroberungen in Ungarn zerstört. Bisher wurden in 14 europäischen Ländern sowie in den USA einzelne Codices der Sammlung identifiziert.¹ Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) in Wien, die rund 40 erhaltene Corvinen, also Originalbände aus der Bibliothek des Matthias Corvinus, beherbergt, spielt eine zentrale Rolle bei der Erforschung dieser Bibliothek. Die in der ÖNB aufbewahrten Bände bilden zusammen mit jenen in Budapest den größ-

ten erhaltenen Teilbestand der einst viel umfangreicheren Bibliothek.

Die Handschriften der Wiener Corvinen werden seit 2020 in einem Kooperationsprojekt mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Széchényi-Nationalbibliothek in Budapest detailliert beschrieben (Dobcheva et al. 2025). Die Erschließung zielt insbesondere darauf ab, bisher verborgene, innere Zusammenhänge zwischen bekannten Corvinen aufzudecken. Diese können dazu beitragen, grundlegende Fragen zu beantworten, zum Beispiel, wann und wie die Bibliothek entstanden ist, was in Buda und was in Italien hergestellt wurde, wie sich der Stil der Budaer Werkstatt entwickelt hat und vieles mehr. Darüber hinaus hilft sie bei der Zuordnung potenzieller Corvinen-Kandidaten (Zsupán, Kaska und Theisen 2022, 185–194).

In diesem Beitrag präsentieren wir spezifische Formalisierungsmaßnahmen, die darauf abzielen, die bisherigen Resultate zum Corvinen-Bestand einer breiteren Nutzerschaft zugänglich zu machen und somit neue Zielgruppen außerhalb der traditionellen Renaissance-Forschung im Bereich der Digital Humanities zu erreichen. Das Angebot fördert datengetriebene Analysemethoden, um bisher nicht sichtbare Zusammenhänge zu erkennen und potenzielle Corvinen-Kandidaten aufzudecken. Unsere Form der Datenaufbereitung ist zukunftsweisend für Handschriften der Renaissance und soll fester Bestandteil des Vermittlungsangebots von Bibliotheken werden.

Dieser Beitrag gliedert sich wie folgt: Zunächst wollen wir auf die Spezifika der Corviniana eingehen (2.), um im Anschluss konkret auf die einzelnen Schritte zur Datenaufbereitung überzugehen. Diese wären: das Erstellen eines transdisziplinären TEI-Modells, das unterschiedliche Forschungstraditionen miteinander verbindet (3.), die Kontextualisierung und den Beginn der Rekonstruktion der Bibliotheca Corvina als LOD-Datensatz (4.) und die ausführliche Dokumentation der Daten als machine-actionable Datenset im Angebot der ÖNB Labs (5.).

Spezifika der Wiener Corvinen

Die Österreichische Nationalbibliothek, bzw. früher die Hofbibliothek, spielt mit ihren ursprünglich 63 und nach einem Handschriftentransfer nach Budapest zum Ende der Monarchie verbliebenen 40 Bänden eine führende Rolle unter den Aufbewahrungsorten der erhaltenen Corvinus-Handschriften. Die Kulturgeschichte der Nachbarländer Österreich und Ungarn wurde durch jahrhundertelangen gegenseitigen Austausch geprägt. Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert war die königliche Bibliothek in Buda ein wichtiger Bezugspunkt für den Wiener Humanismus. Aus diesem Grund gelangten in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts viele Corvinen durch Wiener Humanisten nach Wien. Nach der Befreiung der Budaer Burg von osmanischer Herrschaft im Jahr 1686 wurde das Interesse an der Bibliothek neu entfacht und nach verbliebenen Handschriften gesucht. In der Folge begann die wissenschaftliche Be-

schäftigung mit dem Bestand. Auch die österreichische Handschriftenforschung des 20. und 21. Jahrhunderts widmete sich immer wieder dem Corvinen-Bestand (Zsupán, Kaska und Theisen 2022, 186–189).²

Aufbauend auf dieser Tradition und den Vorarbeiten zu Corvinen anderer Bibliotheken schien die Zeit reif, die Wiener Corvinen wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Aufgrund der fortschreitenden digitalen Transformation in der Handschriftenkatalogisierung und der komplexen Geschichte der Bibliothek war es für das Projekt, das in enger Zusammenarbeit zwischen Forscher*innen aus Ungarn und Österreich durchgeführt wurde, jedoch notwendig, neue Erschließungsansätze zu wählen.

Seit April 2025 erweitern die „Wiener Corvinen online“ die Infrastruktur für digitale Editionen (<https://edition.onb.ac.at>) um den Bereich der digitalen Dokumentationen (<https://digi-doc.onb.ac.at/context:corvinen>). An den Handschriftenbeschreibungen wird kontinuierlich gearbeitet. Es werden Volldigitalisate parallel zu den Beschreibungen präsentiert. In Entwicklung befindet sich die Aufbereitung der bereits bestehenden Daten als LOD-Datensatz.

Ein transdisziplinäres TEI-Modell

Seit den 1970er-Jahren sind moderne Katalogbände entstanden, die Handschriften in Österreich dokumentieren. Diese folgten bereits den zeitgleich erarbeiteten Erschließungsrichtlinien (Egger 2013).³ Schon im frühen 20. Jahrhundert begann man kunsthistorische Kataloge illuminierten Handschriften aus den damaligen habsburgischen Kronländern zu veröffentlichen, jedoch bildete sich für diese Form der Beschreibung kein schriftliches, publiziertes Regelwerk aus (Schmidt 1997, IXf.). Aus diesen beiden unterschiedlichen Traditionen der Katalogerstellung ergibt sich, dass die inhaltliche Erschließung in den Katalogen der illuminierten Handschriften meist nur oberflächlich durchgeführt wurde, während in den textkonzentrierten Katalogen wiederum der Buchschmuck nur knapp beschrieben ausfiel. Das soll sich für die Erschließung der Wiener Corvinen ändern. Vor diesem Hintergrund ist das Projekt „Wiener Corvinen online“ bestrebt, eine möglichst umfassende Erschließung zu erreichen, die Elemente aus beiden Katalogisierungstraditionen übernimmt und mit Zusatzinformationen anreichert. Die Richtlinien der Text Encoding Initiative (TEI) bieten die Möglichkeit für die Umsetzung einer kodikologischen, kunsthistorischen und provenienzfokussierten Handschriftenbeschreibung. Der Einsatz von TEI zur Beschreibung von Handschriften ist inzwischen Standard, sodass TEI zu einem wichtigen Instrument für die Erforschung und Erhaltung von Handschriften geworden ist (handschriftenportal.de; Steyer und Schaßan 2019)

Als Grundlage für das Projekt dienten die TEI P5 Customization and Encoding Guidelines for Manuscript Description, die für die Katalogisierung wichtiger britischer Handschriftenbestände zusammengestellt wurden. Sie präzisieren die Vorgaben für das msDesc -Element in TEI, das die Katalogbeschreibung für die Corvinen strukturiert.

Innerhalb von msDesc wird in knapper Form festgehalten, was als weitgehend gesichertes Wissen über die Handschrift gilt. Um jedoch auch einen Ort zu schaffen, an dem ausführlicher über Dekor und Provenienz diskutiert werden kann bzw. offene Forschungsfragen angesprochen werden können, wurden im TEI-Modell zusätzliche Abschnitte (Stil und Einordnung des Buchschmucks, Textgeschichte und offene Fragen zur Provenienz) eingefügt. Für die Datenvernetzung wurden relevante Informationen wie erwähnte Personen, Orte oder Signaturen ausgezeichnet und mit Normdaten (GND, ICONCLASS, GeoNames) angereichert.⁴ Durch diese Form der Integration der aktuellen Forschungsdiskussion wird ein besseres Verständnis der einzelnen Handschriften und ihres Kontexts in den relevanten Wissensgebieten ermöglicht.

Kontextualisierung und Beginn der Rekonstruktion der Bibliotheca Corvina als LOD-Datensatz

Um die im TEI-Modell erschlossenen Daten weiter zu vernetzen und ihre maschinelle Nachnutzbarkeit zu erhöhen, werden diese auf ein semantisches Graphenmodell (RDF) gemappt, das als *Linked Open Data (LOD)* -Datensatz veröffentlicht werden kann. Der Graph beschreibt das gesicherte Wissen über die Handschrift, das bereits im TEI-Modell erfasst wurde. Für diesen Schritt wird ein bereits etabliertes Mapping-Modell nachgenutzt. Es handelt sich dabei um ein LOD-Datenmodell, das im Zuge des Projektes „Mapping Manuscript Migrations“ (MMM) (2017–2020) entwickelt wurde (Burrows et al. 2020). Es ist im Speziellen für Handschriften aus dem Mittelalter und der Renaissance gedacht, deren Geschichte und Provenienz über die Plattform <https://mappingmanuscriptmigrations.org> durchsuchbar sind.

Das MMM-Modell basiert auf CIDOC CRM und FRBR_{oo} und ermöglicht nicht nur Aussagen über die Produktion und den Transfer der Handschrift, sondern berücksichtigt auch die Beschreibung des Buchschmucks. Jede Handschrift wird durch die Klasse *Manifestation Singleton* nach FRBR_{oo} repräsentiert und über Ereignisse mit handelnden Personen, Zeitangaben und Orten verknüpft, um alle Stationen von der Produktion bis zum letzten Aufenthaltsort dokumentieren zu können. Für die quantitative Erfassung der kunsthistorischen Ausstattung der Handschrift, werden im MMM-Schema zusätzliche Klassen bereitgestellt (mmms:DecoratedInitials, mmms:HistoriatedInitials, mmms:Miniatures).

Wie im Abschnitt zum TEI-Modell (3.) bereits ausgeführt, ist bei der Datenaufbereitung nicht nur auf die gesicherten Informationen zur Handschrift zu achten. Vielmehr sollen auch Aussagen zugelassen werden, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutreffen. Das heißt, es soll eine formalisierte Möglichkeit geschaffen werden, um wahrscheinliche Stationen auszudrücken, etwa wie eine be-

stimmte Handschrift im 15. Jahrhundert von Florenz nach Buda gelangte.

Um die Diskussion über wahrscheinliche Provenienzwege ebenfalls in RDF auszudrücken und somit die Forschung voranzutreiben, stellen wir nicht nur den Wissensgraph mit den über das MMM-Modell erfassten Daten zur Verfügung, sondern treffen auch formalisierte Aussagen über mögliche Transfers und modellieren die darin involvierten Akteure.

Die Beziehungen zwischen Personen werden mithilfe der von der Deutschen Nationalbibliothek herausgegebenen *Agent Relationship Ontology* (AgRelOn, 2024) dargestellt.⁵ Zur Modellierung der möglichen Provenienzwege, die zum aktuellen Forschungsstand nicht sicher belegbar sind, setzen wir *CRM_{inf} : the Argumentation Model* (Doerr et al. 2025) ein. Nur so können wir den diesbezüglichen Forschungsstand formalisiert zum Ausdruck bringen, ohne dass daraus falsche Schlüsse abgeleitet werden. Nach diesem Vorbild sollen zukünftig auch Informationen zum Buchschmuck und zu möglichen Illuminatoren modelliert werden. Die folgende Grafik (Figure 1) zeigt zentrale Beschreibungselemente der Handschrift (Manifestation Singleton): die Herstellung (Production), Besitzwechsel (Transfer of Custody), mögliche weitere Provenienzwege (Provenance Statement) und Beziehungen zwischen Personen (z.B. Sibling, Employee).

Zentrale Elemente der formalisierten Handschriftenbeschreibung mithilfe von MMM, CRM_{inf} und AgRelOn (vereinfacht).

Die Corvinen als *machine-actionable* Datenset

Im GLAM-Bereich wird seit etwa zehn Jahren das Konzept *Collections as Data* eingeführt propagiert.⁶ Dessen Unterstützer*innen stehen für das Aufbereiten und Anbieten von Kulturerbedaten, die den FAIR-Prinzipien entsprechen (Padilla et al. 2019). Sammlungen werden nicht mehr länger nur passiv rezipiert, sondern als Datensets analysiert und in neue Kontexte gebracht. Die ÖNB hat 2018 die ÖNB

Labs als Plattform zur Bereitstellung und Weiterverarbeitung von Datensets zu Kulturerberessourcen ins Leben gerufen (<https://labs.onb.ac.at>). Die Daten aus dem Projekt „Wiener Corvinen online“ sollen zukünftig als Datenset über die Plattform angeboten und damit für Expert*innen aus unterschiedlichen Forschungsbereichen zugänglich gemacht werden. Die umfassende Tiefenerschließung der Corvinen und der Versuch, die Bibliotheca Corvina zu rekonstruieren, ist neben klassischen Forschungsmethoden auf jene des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz angewiesen, wofür wir die Voraussetzungen schaffen wollen.

Da Daten aus dem Kulturerbebereich immer unvollständig, perspektivisch und mehrdeutig sind, ist für einen verantwortungsbewussten Umgang eine detaillierte Dokumentation der zur Weiternutzung bereitgestellten Daten entscheidend. Aus diesem Grund haben sich Datasheets etabliert (Gebru et al. 2021). Zur Erstellung eines Datasheets für das Datenset der „Wiener Corvinen online“ orientieren wir uns an der Checkliste von Lee (2025), die Fragen zum Kulturerbe, zur Organisation, zu den Rechtsgrundlagen, zusätzlich zu jenen zur technischen Beschreibung des Datensets beinhaltet.

Schlussbetrachtungen

Seit 2020 arbeitet ein österreichisch-ungarisches Kooperationsprojekt an der Erschließung des umfangreichen Corvinen-Bestandes der ÖNB und der Rekonstruktion dieser Renaissance-Bibliothek. Unser Beitrag zeigt, welche Maßnahmen erforderlich sind, um den Bestand so aufzubereiten, dass er potenziell mit Datensets anderer Corvinen zusammengeführt werden kann.

Da die Tiefenerschließung Expertise auf mehreren Gebieten erfordert, bereiten wir die Daten in einer Weise auf, die zukünftige Weiterverarbeitung mit Methoden des Machine Learning und der KI erlaubt. Für das Projekt „Wiener Corvinen online“ bedeutet diese Form der Wissensdissemination, dass sich neue Forschungskontexte und -kooperationen aufbauen können, die potenziell zu neuen Erkenntnissen und sogar zur Entdeckung bisher unbekannter Corvinen führen. Die hier gezeigte Vorgehensweise steht für Zugang, Integration und Wiederverwendung und soll daher zum Vorzeigemodell im Umgang mit Handschriftenbeschreibungen werden.

Fußnoten

1. Die Webseite „Bibliotheca Corvina Virtualis“ (<https://corvina.hu>) listet alle bisher bekannten Standorte des verstreuten Bestandes.
2. Mehr zur aktuellen Corvinenforschung findet man im Sammelband von Edina Zsupán (2020).
3. Einen Überblick zu Handschriftenkatalogen in Österreich findet man auf der Online-Plattform manuscripta.at (IMAFÖ 2024).

4. Einen Großteil der TEI-Modellierung verdankt das Projekt Ivana Dobcheva.
5. Die Stadtbibliothek Wien beispielsweise nutzt ebenfalls AgRelOn zur Beschreibung von Personen <https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/> und bietet die Datensätze als RDF an.
6. Candela et al. 2022 (S.3) führen GLAM-Institutionen an, die Collections as Data bereitstellen.

Bibliographie

Bibliotheca Corvina Virtualis. 2018-. Hg. von Edina Zsupán. <https://corvina.hu/en/front/> (zugegriffen: 1. August 2025).

Burrows, Toby et al. 2020. „Mapping Manuscript Migrations: Digging into Data for Researching the History and Provenance of Medieval and Renaissance Manuscripts: White Paper” In *diggingintodata.org program homepages Digging into Data Challenge*. <https://diggingintodata.org/file/1281/download?token=x59u8fFQ> (zugegriffen: 1. August 2025).

Candela, Gustavo, Maria-Dolores Saez, Pilar Escobar und Manuel Marco-Such. 2022. „Reusing digital collections from GLAM institutions.” *Journal of Information Science* 48.2: 251-267.

Deutsche Nationalbibliothek (Hg.). 2024. „AgRelOn, an Agent Relationship Ontology” https://d-nb.info/standards/elementset/agrelon_20240807 (zugegriffen am 1. August 2025).

Dobcheva, Ivana et al. (Hg.). 2025. „Wiener Corvinen“. <https://digi-doc.onb.ac.at/context:corvinen> (zugegriffen am 1. August 2025).

Doerr, Martin et al. May 2025. „Definition of the CRMInf. An Extension of CIDOC CRM to support argumentation” In: *CIDOC CRM*. https://cidoc-crm.org/crminf/fm_releases (zugegriffen am 1. August 2025).

Egger, Christoph. 2013. „Sisyphosarbeit und Tantalosqualen? — Vierzig Jahre »Handschriftenbeschreibung in Österreich«“ (zugleich eine Rezension zum dritten Band des Klosterneuburger Handschriftenkatalogs). In: *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 121: 400-415.

Geburu, Timnit, et al. 2021. „Datasheets for datasets.” *Communications of the ACM* 64.12 (2021): 86-92.

Institut für Mittelalterforschung (IMAFO) (Hg.). 2024. „manuscripta.at. Mittelalterliche Handschriften in Österreich“ <https://manuscripta.at/> (zugegriffen am 1. August 2025).

Lee, Benjamin Charles Germain. 2025. „The ‘Collections as ML Data’ checklist for machine learning and cultural heritage.” *Journal of the Association for Information Science and Technology* 76.2: 375–396.

Steyer, Timo und Torsten Schaßan. 2019. „Vom lokalen Bestand zur weltweiten Vernetzung. Mittelalterliche Handschriften im Netz.“ *Das Mittelalter* 24 (1):188–204.

Schmidt, Gerhard. 1997. „Vorwort“ In Fingernagel, Andrea/Roland, Martin: *Mitteleuropäische Schulen I*

(ca. 1250-1350). Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, I-XV.

Zsupán, Edina (Hg.). 2020. „Az ország díszére”: a Corvina könyvtár budai műhelye: Kiállítási katalógus, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár.

Zsupán, Edina, Katharina Kaska und Maria Theisen. 2022. „Gemeinsam zum Ziel – zur Erschließung der Handschriften aus der Bibliothek des Matthias Corvinus in der Österreichischen Nationalbibliothek“ In: *Faszination (Buch-)Handschriften im Jahr 2022. Tradition und Zukunft ihrer Erschließung in Bibliothek und Wissenschaft*, hg. von Claudia Fabian. Wiesbaden: Harrassowitz.